

**THE STORY OF “THE HYPOCRITE SUFI WEARING A GREEN CHAKMON”
FROM THE WORK “LISON UT-TAYR”. CHAPTER XXXV [CHAPTER 35]**

Jo‘rayeva Dilovarxon Valijon kizi

dilovarxonjorayeva05@gmail.com

Student of Kokand State University

Annotation: This article analyzes effective pedagogical methods for teaching the story “the hypocrite sufi wearing a green chakmon” to lower and upper grade students based on Alisher Navoi’s work “Lison ut-Tayr”. The issues of revealing the content of the story in a manner appropriate to age characteristics, moral and ideological aspects, and considering it using interactive methods, cluster, debate and figurative analysis methods are highlighted. , the methodological foundations of critical thinking, respect for spiritual values and observation of artistic diversity are shown.

Keywords: Alisher Navoiy, Lison ut-tayr, story, hypocrisy, Sufi, chakmon, pedagogical technology, interactive method, artistic analysis, moral education, Sufism.

Lison ut-tayr 1498 – 99-yillarda fors shoiri Farididdin Attorning “Mantiq ut-tayr” asari ta’sirida yozilgan. Navoiy asar syujeti va bosh g‘oya xususida Attorga izdoshlik qilgan. “Lison ut-tayr” – falsafiy doston bo‘lib, shoir unda majoziy obrazlar, qahramonlarning sarguzashtlari orqali tasavvufiy g‘oyalarni ifodalagan.

Asar 3598 baytdan iborat bo‘lib, aruz vaznining **ramali musaddasi maqsur** vaznida yozilgan. Asardagi boblar alohida epizodlardan, savol-javoblardan, kichik hajmli hikoya va masallardan tashkil topgan

T/r	ASLIYAT	NASRIY BAYONI
1.	G'ofile qo'ydi qadam bozorg'a, Xaylu tobe' nafsi badkirdorg'a .	Butun vujudi yaramas nafsiga qaram bo'lgan bir g'aflatda qolgan odam bozor tomon qadam qo'ydi.
2.	Zarq uchun egnida dalqi Xizrvash, Lek yoshil barg birla nafsi xush.	Makr, riyo uchun ustida Xizrga o'xshash kiyim bor, nasha ta'sirida kayfi mast
3.	Urmish erdi tashlag'on asrori tob, Ko'rди do'konlarda ne'mat behisob.	U do'konlarda turli ne'matlarning behisob ekanligini ko'rib, o'zini tutib tura olmadi.
4.	Egri yo'llar ko'rguzub nafsi daniy , Solibon shaydu gadoliqqa ani.	Pastkash tuban nafsi uni egri yo'lga boshlab, turli-tuman ko'yga sola boshladi.

5.	Goh taltifi maqol aylar edi, Goh izhori kamol aylar edi.	U latiflik, muloyimlik bilan o'zini darvesh sifatida ko'rsatib, goho o'zining kamolotga erishganini izhor etar,
6.	Gah karomotin qilib el ichra naqi, Gah etib zohir tariqa shar'u aql.	Xalq ichida o'zi haqida har xil so'zlar aytar, gohida esa shariat va aqldan yo'l-yo'riq ko'rsatar edi.
7.	Aylabon bu nav' yuz afsunu dam, Olg'ucha yo luqmaye, yo bir diram .	SHu xil yuz afsun va makru hiyla bilan odamlardan yegulik ovqat yoki biron-bir tanga undirib olar edi.
8.	Bo'yla yuz bozi yebu bozi berib, Nafs matlubin yurur erdi terib.	SHu tarzda u o'zini va o'zgalarni aldab , shum nafsi istaganlarini terib yurar edi.
9.	Bangdin har lahza yuz fosid xayol, Solibon ko'ngliga bir fikri mahol .	Nasha ta'siri har lahza uni yuz xil buzuq xayollarga yetaklar, ko'ngliga har xil buzuq fikrlarni solar edi.
10.	Yetti nogah boshig'a sohibdile , Ko'p manozil qat' qilg'on komile.	SHu payt nogahon uning oldiga ko'p manzillarni kezib o'tgan (bu erda ikki ma'noda: ko'p manzillarni bosib o'tgan; ruhiy ta'limotda ko'p maqomatlarni zabt etgan) jahongashta bir sof ko'ngilli komil kishi yetib keldi
11.	Ko'rgach-o'q, komilni shayyodi dag'al, Ul yamon holidin o'ldi mubtadal .	Hiylagar kishi uni ko'rgan zahotiyoyq o'zining yomon holatini o'zgartirdi .
12.	Dedi: "Pir ollida kasb etkanni tut, Kim, ko'raykim hosil aylabsen ne qut ".	U kishi dedi: - Piring oldida erishganlaringni ko'rsat. Qani, ko'raylik-chi, qanday mahsullarga erishibsan?
13.	CHun xarita boshini ochti laim , Kim yig'ilmish erdi zaqqumi jahim .	Xasis, nokas inson ziyrak kishiga to'rvasini ochib ko'rsatdi. Uning ichi jahannam zahar-zaqqumlari bilan to'la edi.
14.	Ko'rди jam' o'lg'on najosatlar base, Tushti o't jismig'a andoqkim xase.	U o'zi yiqqan narsalarning bari najosat va iflosliklar bilan to'la ekanligini ko'rgach, bundan jismiga o't tushib, ko'ngli o'rtandi.
15.	Pir yerdin bir ovuch tufrog'u tosh,	Pir unga yerdan bir hovuch tuproq va

	Olibon berdi angakim, qil maosh .	tosh olib berib, shu bilan tirikchilik qil dedi.
16.	Boqsa, ul tufrog' emas, oltun erur, Toshlari la'lu duri maknun erur.	U qarasa, pirning qo'lidagi tuproq emas, oltin, toshlar esa la'l va qimmatbaho durlarga aylangan edi.
17.	Noqis ul holatni ko'rgach nogihon, Komil o'lmish erdi ollindin nihon .	Ul g'ofil bu holatni ko'rgan zamonAQ komil pir uning oldidan g'oyib bo'ldi.
18.	O'zni ul xijlatdin o'lturmak ne sud? Ohu voyin ko'kka yetkurmak ne sud?	Endi u sharmandalikdan o'zini o'ldirsa ham ne foyda , faryod-u fig'onini osmongacha yetkazsa ham bundan naf chiqmasligi ayon bo'ldi.
19.	“Senga holatkim qilursen ko'p xuro'sh , Bilki bor ul nav'kim ul sabzpo'sh ”	“Sening bu ishing shunchaki bir nafs xuruji xalos, bilginki “yashil chapon kiygan” (naqshbandiya tariqati vakillariing xirqalari rangiga ishora) haq pirlar mavjuddir.”

ALISHER NAVOIYNING “LISON UT-TAYR” DOSTONIGA KIRITILGAN «YASHIL CHAKMON KIYGAN RIYOKOR SO'FIY» HIKOYATINI QUYI SINIF O'QUVCHILARIGA O'RGATISH USULI

Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr” dostonida keltirilgan hikoyatlarni quyi sinif o'quvchilariga bir nechta interfaol usullar yordamida tushuntirish mumkin. Ushbu metodlarni «Yashil chakmon kiygan riyokor so'fiy» hikoyati misolida ko'rib chiqamiz.

Darsning maqsadi: O'quvchilarga nafs, aldov va halollik tushunchalarini sodda tilda tushuntirish, yaxshi va yomon xulqni ajrata olishga o'rgatish, mustaqil fikrlash va xulosa chiqarish ko'nikmasini rivojlantirish.

Kirish: Darsning avvalida o'qituvchi bugun o'rganilishi lozim bo'lgan hikoyatning mavzu va g'oyasi haqida qisqacha m'lumot beradi: Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr” dostoniga kiritilgan “Yashil chakmon kiygan riyokor so'fiy” hikoyatida nafs va halollik mavzusi talqin etilganligi tushuntiriladi.

1-BOSQICH. O'QUVCHILARNI DARSGA QIZIQTIRISH

Mazkur bosqichni amalga oshirish uchun interfaol usullardan foydalaniladi.

1.“O'ylab ko'r!” usuli

O'quvchilarga bir nechta savollar beriladi:

1. Inson yomon ishlar bilan shug'ullansada, buni atrofdagilardan yashirib, o'zini yaxshi inson qilib ko'rsatishi to'g'rimi?

2. Halol yo‘l bilan topilgan pul va odamlarni aldash orqali topilgan pulning farqi bormi?

Ushbu savollar orqali o‘quvchilar hikoyat va uni ustida ishlash uchun ruhan tayyorlanadi.

2-BOSQICH. ASOSIY QISM.

1. Hikoyatni ifodali o‘qish

O‘quvchilarga avval hikoyatning asl matnini, so‘ngra soddalashtirilgan nasriy bayoni ifodali qilib o‘qib beriladi, tushunilishi qiyin so‘zlar izohlanadi. Masalan:

1. **Nafs** – yomon istak
2. **Riyo** – o‘zini yaxshi ko‘rsatish
3. **Komil inson** – dono, halol odam

Bu so‘zlar quyi sinf o‘quvchilari uchun tushunilishi murakkab bo‘lganligi sababli, ular soddalashtirish usulida yetkazib beriladi.

2. Toifalash jadvali metodi

Topshiriq: Berilgan hikoyat mazmunidan kelib chiqib, jadvalni to‘ldiring.

Ushbu metodda o‘quvchilar hikoyatda keltirilgan obrazli tushunchalarni toifalarga ajratadilar. Mazkur toifalash jadvalini yaratish natijasida o‘quvchi hikoyat matni bilan yanada yaqin tanishadi, hikoyatda talqin etilgan obrazlar ko‘tarib turuvchi vazifalarni anglab yetadi.

Hikoyatda qatnashuvchi shaxslar va buyumlar	
Shaxslar	Buyumlar
1. G'ofil kishi	1. CHakmon
2. Odamlar	2. Ovqat
3. Yaxshi niyatli bir odam	3. Tanga
4.	4.
5.	5.
Hikoyatda talqin etilgan insoniy fazilatlar	
Ijobiy sifatlar	Salbiy sifatlar
1. Xursand	1.Yaramas
2. Mohir	2.G'ofil
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.

3. “Wordwall” elektron progammasi asosidagi metod.

Topshiriq: berilgan atamalarni to‘g‘ri yozing.

Mazkur anagrammadan o‘quvchilar elektron doska, kompyuter uskuni yoki mobil aloqa vositalari roqali foydalanadi.

Bunda o‘quvchilarga hikoyatdagi atamalarning chalkash holati taqdim etiladi. O‘quvchilardan esa ana shu atamalarni to‘g‘ri yozish talaba qilinadi. Mazkur interfaol uslubdan foydalanish matn bilan o‘quvchini yanada yaqinlashtiradi, hikoyat matnini yodda saqlab qolishda yordam beradi.

wordwall.net/uz/resource/107370826

UNLOVCHI BOSQICH

Darsning yakuniy qismida o‘quvchilar hikoyat matni bilan yaqindan tanishib, hikoyat mavzusida ko‘tarilgan mavzu va g‘oyani anglab yetgach, dars jarayonida o‘rganib anglanganlari yuzasidan bir **jumla** bilan xulosa aytishlari kerak. Masalan:

1. “Yolg‘onchilik yomon odat”
2. “Halollik eng katta boylik”
3. “Nafs odamni yomon yo‘lga boshlaydi”
4. “Yaxshi odam oddiy narsani ham qadrlaydi”

Har bir o‘quvchi fikri eshitilgach, o‘qituvchi yakunlovchi xulosa beradi.

ALISHER NAVOIYNING “LISON UT-TAYR” DOSTONIGA KIRITILGAN «YASHIL CHAKMON KIYGAN RIYOKOR SO‘FIY» HIKOYATINI YUQORI SINF O‘QUVCHILARIGA O‘RGATISH USULI

Darsning maqsadi: O‘quvchilarga hikoyatning ramziy va ma‘naviy mazmunini qulay va sodda usulda tushuntirish, nafs va komillik tushunchalarini tahlil qilish, o‘quvchilarda mustaqil fikr va axloqiy pozitsiya shakllantirishdan iboratdir.

Kirish: Darsning avvalida o‘qituvchi bugun o‘rganilishi lozim bo‘lgan hikoyatning mavzu va g‘oyasi haqida qisqacha ma‘lumot beradi:

“Yashil chakmon kiygan riyokor so‘fiy” hikoyatida nafs va halollik mavzusi talqin etilganligi tushuntiriladi.

1-BOSQICH. O‘QUVCHILARNI DARSGA QIZIQTIRISH

Mazkur bosqichni amalga oshirish uchun interfaol usullardan foydalaniladi.

1.“Provokatsion savol” metodi

O'quvchilar diqqatini jamlash uchun o'rta savol tashlanadi

1. Insonni komillik bosqichiga etaklovchi sabablar nimada?

2. Insonning tashqi ko'rinishi bilan ichki dunyosi o'rtasida qanday farq bor?

3. Aldov bilan erishilgan muvaffaqiyatni haqiqiy deb hisoblaysizmi qanday munosabat bildirasiz?

Ushbu savollarga o'quvchilar erkin fikr bildiradilar va bu orqali hikoyatdagi masalalarni tahlil qilish uchun ularda tushuncha hosil bo'ladi.

2- BOSQICH: ASOSIY QISM.

1. "Sinkveyn" metodi

Topshiriq: Hikoyatga oid atamalar toping va bu atamalarni izohlang.

Ushbu metod o'quvchilarga ma'lumotlarni sintezlashga yordam beradi. Metod qo'riqalanmagan she'r bo'lib, unda o'rganilayotgan tushuncha to'g'risidagi axborot yig'ilgan holda, o'quvchi so'zi bilan turli variantlarda va turli nuqtai nazar orqali ifodalanadi. Bu o'quvchilarga keng fikr yuritishga va ma'lumotlarni tahlil qilishga yordam beradi.

XIZR

Donishmand, sirli.
Yo'l ko'rsatadi, asraydi,
yordam beradi.
G'OFIL KIMSA

KOMIL INSON

Yuksak, ma'rifatli.
O'rganadi, angelaydi,
tarbiyalaydi,
CHAKMON

Har bir o'quvchi ushbu metodni yuqorida keltirilgan shaklda davom ettiradilar .

2. "Learning apps" elektron progammasi asosidagi metod

Topshiriq: berilgan atamalarni izohlari bilan birlashtiring.

O'quvchilar berilgan atamalarni izohlari bilan birlashtiradilar. Ushbu metod tasavvufiy ma'nodagi so'zlarni hozirgi kundagi muqobili bilan birlashtirishni o'z ichiga oladi. O'quvchilar ushbu metod orqali hikoyat matnini yanada aniq tushunish imkoniga ega bo'ladilar. Metod o'quvchilardan diqqatni bir joyga jamlash va tezkorlikni talab qiladi.

<https://learningapps.org/watch?v=pak2zqg0c26>

3.Tushunchalar tahlili.

Topshiriq: Berilgan asosiy tushunchalarni diqqat bilan o‘rganing, ularning ma’nosini izohlang va mavzu bilan bog‘liqligini tushuntirib bering.

O‘quvchilar tahlilga tortilgan tushunchalar ma’nosini topish orqali hikoyat mazmunini chuqur tahlil qila oladi. Qilgan tahlillariga asoslanib hikoyatdan kerakli xulosalarni chiqaradi. O‘quvchilar kichik guruhlariga bo‘linadi. Har bir guruh quyidagi tushunchalardan birini tahlil qiladi:

1. Nafs
2. Riyo
3. Komil inson
4. Zahar-zaqqum (ramziy ma’no)
5. Tuproqning oltinga aylanishi (ramziy ma’no)

Tahlil uchun savollar:

1. Bu tushuncha hikoyatda qanday vazifani bajaryapti?
2. Mazkur tushuncha ijobiy kayfiyatlimi yoki salbiy?
3. Bugungi kunda bun kabi xolatga misol keltira olasizmi?
4. Muallif bu orqali nima demoqchi?

3-BOSQICH. YAKUNLOVCHI BOSQICH.

Darsning xulosa qismida har bir o‘quvchi quyidagi jummalarni davom ettirishi kerak:

1. “Hikoyatdan men o‘zim uchun quyidagi anglamalarni oldim: ...”
2. “Hikoyatdagi eng kuchli ramziy obraz bu ... chunki ...”
3. “Agar inson nafsiga qul bo‘lsa, ...”
4. “Haqiqiy boylik bu — ...”

Har bir o‘quvchi fikrini eshitilgach, o‘qituvchi hikoyat bo‘yicha yakunlovchi xulosa beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Sirojiddinov Sh. Alisher Navoiy.-T.:Akademnashr,2011.
- 2.Sirojiddinov Sh. Yusupova D.Davlatov O.Navoiyshunoslik.-T.:Tamaddun,2018.
- 3.Saidakbarova M. Tasavvuf va mumtoz poetika asoslari.-T.:2023.
- 4.Shamsiyev P.Ibrohimov S.Navoiy asarlari lug‘ati.-T.:G‘afur G‘ulom,1972.
- 5.Navoiy A.Lison ut-tayr.-T.:G‘afur G‘ulom,2005.
6. Nurbayeva.M. Alisher Navoiy ijodida ta’lim va tarbiyaning mushtarakligi.-T.:Fan,2007.

7. Yusupova D. Aruz va mumtoz poetikaga kirish.-T.:Malik Print Co,2021.

8.Quronov D.Adabiyotshunoslikka kirish.-T.:Fan,2007.

9.https://uz.wikipedia.org/wiki/Lison_ut-tayr